

USTOZ-SHOGIRDLIK AN'ANASI VA AMALIY SAN'ATDA KULOLCHILIKNING O'RNI

Ruziyev Nuriddin Muxamadaliyevich

Andijon davlat universiteti "Tasviriy va amaliy
san'at" kafedrası o'qituvchisi

Salamova Zulayxo Botirjon qizi

"Amaliy san'at (badiiy kulolchilik)"
ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15074256>

Annotatsiya:

Maqolada ustoz-shogirdlik an'analarining hunarmandchilik, xususan, kulolchilik san'ati rivojiga ta'siri yoritiladi. Amaliy san'at ta'lim yo'nalishi talabalarida qadriyatlarni shakllantirish, shuningdek, kulolchilik buyumlarining yaratilish tarixi va texnologik jarayonlari tahlil qilinadi. Misr, Xitoy va O'zbekiston kulolchilik maktablari hamda ularning amaliy san'atga qo'shgan hissasi muhokama qilinadi. Shuningdek, maqolada zamonaviy hunarmandchilik rivoji, texnologik yangiliklar va ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar haqida ham fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: ustoz-shogird, hunarmandchilik, kulolchilik, amaliy san'at, hunar, kompetensiya, ta'lim, vazalar, dekorativ san'at, innovatsiya, texnologik rivojlanish, hunarmandchilik maktablari, barqaror rivojlanish.

Amaliy san'at insoniyat madaniyatining ajralmas qismi bo'lib, uning tarkibida kulolchilik alohida o'rin tutadi. Qadimdan buyon ustoz-shogird an'anasi hunarmandchilik sohasida muhim o'rin egallab, kasb sirlarini avloddan-avlodga o'tishini ta'minlab kelgan. O'zbekiston hunarmandchiligining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lgan kulolchilik san'ati bugungi kunda ham yosh avlodga o'rgatilmoqda. Ammo globallashuv davrida ushbu an'analarni zamonaviy talablar bilan uyg'unlashtirish, hunarmandlarning texnologik imkoniyatlarini kengaytirish zarurati ortib bormoqda. Hunarmandchilik maktablarining ahamiyati, kasbiy ta'lim sifati va ustoz-shogirdlik modelining takomillashtirilishi muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Ustoz-shogird an'anasi va ta'lim jarayoni

Ustoz-shogirdlik an'anasi tarixiy ildizlarga ega bo'lib, hunarmandchilikning barcha turlarida qo'llanilgan. Hunarmand usta o'z shogirdlariga nafaqat kasb sirlarini, balki mehnatsevarlik, halollik va ijodiy yondashuv kabi qadriyatlarni singdirgan. Hozirgi zamon ta'lim jarayonida ham bu yondashuv saqlanib qolgan bo'lib, oliy ta'lim muassasalarida amaliy mashg'ulotlar asosida ustoz-shogirdlik

modeli qo'llaniladi. Bu esa yosh mutaxassislarga nazariy bilimlarni amaliy tajriba bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi.

Ushbu jarayonda zamonaviy texnologiyalar, jumladan, 3D modellashtirish va raqamli keramika ishlab chiqarish usullari ham jadal rivojlanmoqda. Talabalar uchun virtual o'quv dasturlari, interaktiv o'rgatish modullari va zamonaviy dizayn platformalaridan foydalanish imkoniyati yaratilib, hunarmandchilik an'anasiga innovatsion yondashuv qo'shilmogda. Shuningdek, ustoz-shogirdlik jarayonida amaliyotning real sektor bilan uyg'unlashuvi, hunarmandchilik korxonalarining ta'lim muassasalari bilan hamkorlik darajasini oshirish masalalari dolzarb hisoblanadi.

Kulolchilik san'ati va uning rivoji

Kulolchilik qadimgi san'at turlaridan biri bo'lib, insoniyat sivilizatsiyasi bilan birga rivojlanib kelmoqda. Misr, Yunoniston, Xitoy va Markaziy Osiyo hududlarida kulolchilik buyumlari turli shakllarda rivojlanib, estetik va amaliy maqsadlarda ishlatilgan. Misol uchun, qadimgi Misr kulolchiligi marosim idishlari va kundalik ehtiyojlar uchun mo'ljallangan buyumlarni o'z ichiga oladi. Xitoyda esa vazalar nafaqat amaliy, balki diniy va falsafiy ramz sifatida ham qabul qilingan.

Barcha tarixiy kulolchilik maktablari o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularning rivojlanishi iqlim sharoiti, madaniy an'analar va texnologik imkoniyatlarga bog'liq bo'lgan. Bugungi kunda esa kulolchilikda ekologik materiallardan foydalanish, barqaror rivojlanish konsepsiyasi asosida ishlash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bundan tashqari, kulolchilik buyumlarining ekologik tozaligi va uzoq muddat xizmat qilish xususiyatlari bozor talablariga moslashgan yangi mahsulotlarni ishlab chiqarish imkoniyatini kengaytiradi.

O'zbek kulolchilik maktabi va innovatsion rivojlanish

O'zbekiston hududida kulolchilik qadimdan rivojlangan bo'lib, bu sohada Marg'ilon, Rishton, G'ijduvon, Xiva kabi markazlar yetakchi o'rin egallaydi. O'zbek kulolchiligi o'ziga xos naqsh va shakllari bilan ajralib turib, bugungi kunda ham an'anaviy hunarmandchilik namunalarini ishlab chiqarishda davom etmoqda. Bunda ustoz-shogirdlik tizimi muhim rol o'ynab, yosh hunarmandlarni kasb sirlariga o'rgatishda davom etmoqda.

Hozirgi davrda O'zbekiston kulolchiligida zamonaviy dizayn yondashuvlari, xorijiy bozor talablari va ekologik mahsulotlarga bo'lgan ehtiyoj ortib borayotganligi kuzatilmoqda. Rishton kulollari tomonidan yaratilayotgan sirlangan idishlar, milliy naqshlarning yangi uslubdagi talqini mahalliy va xalqaro bozor talablariga moslashtirilmogda. Shuningdek, xalqaro kulolchilik

festivallari va ko'rgazmalarda ishtirok etish orqali milliy kulolchilik brendlarini dunyoga tanitish borasida izchil ishlar olib borilmoqda. Hunarmandchilik maktablarini rivojlantirish orqali zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirilgan ta'lim berish, amaliy san'atning yangi avlod hunarmandlarini tarbiyalashga xizmat qilmoqda.

Xulosa

Ustoz-shogirdlik amaliy san'atning ajralmas qismi bo'lib, yosh avlodni kasbiy va ma'naviy jihatdan yetuk inson sifatida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Kulolchilik esa nafaqat hunarmandchilikning bir yo'nalishi, balki milliy madaniyatning bir qismi sifatida rivojlanishda davom etmoqda. Ta'lim jarayonida bu qadriyatlarni saqlab qolish va rivojlantirish kelajak avlod uchun mustahkam asos yaratadi.

Bundan tashqari, hunarmandchilik va amaliy san'at sohalarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish, zamonaviy ta'lim usullarini joriy etish orqali milliy kulolchilikni yangi bosqichga olib chiqish imkoniyati mavjud. Yosh mutaxassislar uchun xalqaro tajribadan o'rganish va O'zbekiston kulolchiligini dunyo bozoriga olib chiqish istiqbollari yuqori baholanmoqda

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D. A. Nozilov. O'rta Osiyo dizayni tarixidan. Toshkent: O'zbekiston, 1998.
2. M. K. Rahimov. O'zbekiston badiiy keramikasi. Toshkent, 1961.
3. L. Jadova. Современная керамика Узбекистана., 1963.
4. M. Sh. Mannonova. O'zbek kulolchilik terminologiyasi. Dissertatsiya.
5. G. Shatskiy. Koyalardagi qadimgi rasmlar. T.; 1973.
6. С. Булатов. "Халқ таълими" журнали. Т.; 1998, 1-сон.

